

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются вопросы функционирования и развития механизма безопасности дорожного движения при организации деятельности субъектов пассажирских перевозок. Возможность государственного регулирования и контроля этого сектора путём внедрения передовых технологий при выявлении опасных участков движения и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий путём внесения изменений в законодательную базу и принятия новых нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятий пассажирского комплекса в Донецкой Народной Республике. А также вопросы, связанные с необходимостью обследования условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах, уровня загруженности дорог, состояния дорожного покрытия, совершенствования дорожной инфраструктуры.

Ключевые слова: пассажирский транспорт, обеспечение безопасности движения, качество автомобильных дорог, обследование, нормативные акты, дорожно-транспортные происшествия, законодательная база, дорожное покрытие, дорожная разметка, Донецк, Донецкая Народная Республика

STATE CONTROL OF REGULATION OF THE MECHANISM OF ROAD SAFETY

**DYATLOV V.V.,
Senior Lecturer of the Department
of Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the issues of functioning and development of the mechanism – road safety – in the organization of the activities of subjects – passenger transportation. The possibility of state regulation and control of this sector – by introducing advanced technologies in identifying dangerous – traffic areas and places of concentration of road traffic accidents – By amending the –legislative –base and adopting new regulations governing the activities of passenger complex enterprises in the Donetsk People's Republic. Issues related to the need – surveys of traffic conditions on roads and streets, the level of traffic congestion, infrastructure 1 state – road surface, improvement of road.

Keywords: *passenger transport, traffic safety, quality of roads, survey, regulations, traffic accidents, legislative framework, road surface, road markings, Donetsk, Donetsk People's Republic*

Постановка задачи. Изучение международного опыта в данной статье основывается на тех странах, которые прошли основные этапы становления организации дорожного движения с использованием передовых технологий по оперативному управлению транспортными потоками, внедрению автоматизированных систем мониторинга и диспетчеризации на автомобильном транспорте, совершенствованию дорожной инфраструктуры и действующего законодательства в указанной сфере. Используя достижения мировых стандартов в вопросах требований к качеству автомобильных дорог, средствам регулирования дорожного движения и дорожной разметке определить основные направления государственного контроля по решению вопросов функционирования и развития механизма безопасности дорожного движения при организации деятельности субъектов пассажирских перевозок Донецкой Народной Республики.

Актуальность. Изучив основные нормативные акты, действующие в настоящее время на территории Донецкой Народной Республики в сфере автомобильных пассажирских перевозок, мы можем говорить о том, что ещё не обозначены ключевые позиции организации процесса пассажирских перевозок, которые определили бы положительные результаты в будущем. Это делает пассажирский транспорт достаточно уязвимым, что порождает необходимость в государственном регулировании этого сектора услуг. Государственное регулирование деятельности субъектов пассажирских перевозок в сфере обеспечения безопасности дорожного движения необходимо не только в законодательной сфере. Безопасность движения пассажирского транспорта во многом зависит и от условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах: состояния дорожного покрытия; наличия технических средств организации дорожного движения; состояния искусственных сооружений; состояния и наличия дорожной разметки. Поэтому вопросы улучшения состояния дорог и дорожной инфраструктуры также являются актуальными.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты, соотносимые с темой данного исследования, рассматривали в своих работах такие исследователи: Будрина Е.В., Петрова А.В. [1], Мищенко Г.И., Пефтиев О.В., Развадовский В.И. [10], Козлов В.С. [11], Берко А.К. [12]. В своих работах учёные рассматривают различные аспекты государственного регулирования функционирования и развития промышленных транспортных инфраструктур, вопросы совершенствования дорог и дорожной разметки, средств регулирования транспортными потоками; раскрывают особенности административно-правового регулирования организации и функционирования пассажирского транспорта, принятия управленческих решений органами государственной власти и управления, а также вносят предложения по совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.

Цель статьи – определить основные направления государственного контроля по решению вопросов функционирования и развития механизма безопасности дорожного движения при организации деятельности субъектов пассажирских перевозок Донецкой Народной Республики.

Рынок услуг транспортной отрасли формируется под влиянием различного рода трендов. Контроль его осуществляется государственными органами, которые корректируют этот процесс, замедляют или ускоряют его, а также определяют его негативные последствия. Изучение основных нормативных актов, которые действуют в сфере городских автомобильных пассажирских перевозок на территории Донецкой Народной Республики, позволяет нам говорить о том, что в настоящее время не обозначены ещё ключевые позиции организации процесса пассажирских перевозок, которые определили бы положительные результаты в будущем. Это делает пассажирский транспорт достаточно уязвимым и порождает необходимость в государственном регулировании этого сектора услуг. Нужно сказать, что государственный контроль деятельности субъектов пассажирских перевозок просто необходим, однако в законодательстве этому уделяется недостаточное внимание.

Решение данного вопроса в указанной сфере деятельности возможно, прежде всего, при наличии данных об объёмах пассажиропотоков на маршрутах. Эта информация даёт возможность судить об уровне доходов перевозчиков всех рангов, и о том выполняется ли расписание движения автобусов и объём перевозок государственными и муниципальными предприятиями, и о целесообразности существования маршрута, и о наличии опасных участков движения и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, других немаловажных проблемах, касающихся обеспечения безопасности движения на существующих маршрутах. Она поможет выявить возможные размеры компенсации всем субъектам, участвующим в оказании пассажирских услуг, выровнять положение участников транспортного рынка – государственных и частных. В связи с этим назревает вопрос о необходимости внедрения в систему управления пассажирским транспортом централизованного диспетчерского регулирования движением на маршрутах, автоматизированных систем учёта оплаты проезда всех категорий пассажиров, использовании электронных систем контроля, о чём уже давно говорится специалистами и учёными-экономистами, исследующими данное направление. А для этого необходимо, чтобы в законодательстве были обозначены соответствующие позиции по контролю деятельности пассажирских перевозчиков различных форм собственности [1, с. 6].

Но совершенствование механизма обеспечения безопасности дорожного движения заключается не только в государственном регулировании сектора пассажирских перевозок. Его необходимо начинать с таких элементов, как обследование условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах, уровня загруженности дорог, состояния дорожного покрытия, наличия технических средств организации дорожного движения, сооружений, обеспечивающих безопасность дорожного движения, определения опасных участков на автомобильных дорогах.

Обследование проводится с целью оценки транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и улиц, условий движения на дорогах Республики, а также для разработки рекомендаций и предложений по их улучшению путём изменения мест расположения дорожных знаков, совершенствования схем нанесения линий разметки, установки ограждений, разработки мер по реконструкции опасных участков движения.

Кроме этого при обследовании изучается интенсивность и режим движения на обследуемых участках улично-дорожной сети, проводится оценка равномерности и шероховатости асфальтобетонного покрытия, скользкости дорожного покрытия, т.е. определения коэффициента сцепления портативными приборами или при помощи динамометрической установки типа ПКРС-2, ПКРС-3 (рис. 1).

Рис.1. Прибор контроля ровности и сцепления

ПКРС – это одноколёсный прицеп, который буксирует автомобиль. Наружная рама постоянно находится в положении, параллельном поверхности дорожного полотна, благодаря специальной сцепке. Для того чтобы произвести измерение коэффициента сцепления, необходимо полить водой дорожное покрытие и заблокировать колёса прицепа при скорости движения 60 км/час. Измеряется тяговая сила тензометрическим датчиком. Чтобы определить показатель ровности, суммируются вертикальные колебания прицепа [2]. Скользкость дороги – важнейшая характеристика транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия, от которой зависит безопасность движения транспорта.

Ещё один элемент, обеспечивающий безопасность всех участников дорожного движения – дорожная разметка. С течением времени разметка подвергается разрушению. Разрушение происходит под воздействием движущихся транспортных средств, снегоуборочной техники, погодных условий. Из-за изношенного состояния дорожной разметки, или её отсутствия, совершается от 17 до 30% дорожно-транспортных происшествий, преимущественно ночью. Это значит, что дорожная разметка должна быть хорошо видна во все времена года и в любое время суток [3].

Немаловажным фактором для обеспечения безопасности дорожного движения будет анализ состояния искусственных сооружений (мостов, путепроводов) и движения по ним транспортных средств, оценка правильности размещения светофорных объектов и циклов светофорного регулирования, соответствия освещённости участков дорог и улиц нормативным требованиям, состояния обочин, съездов, остановок общественного транспорта, дорожных знаков, вертикальной и

горизонтальной разметки, выбор улиц для проезда транзитного транспорта, наличие возможности строительства надземных и подземных пешеходных переходов с целью полного отмежевания пешеходного движения от автомобильного. Эти показатели необходимы для введения методов организации движения, а именно: светофорное регулирование, автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), одностороннее движение, приоритет общественного транспорта, реверсивное регулирование, внесение изменений в организацию дорожного движения, незначительные реконструктивные меры в параметрах улично-дорожной сети, и т.д., что в значительной мере будет способствовать снижению дорожно-транспортных происшествий, ликвидации мест концентрации ДТП.

Совершенствование механизма обеспечения безопасности дорожного движения также зависит от наличия соответствующих законодательных актов, а значит нормотворчества в государстве. В настоящее время в Республике приняты и действуют документы, регламентирующие безопасность дорожного движения и связанные с этим вопросы. Отношения, связанные с функционированием автомобильных дорог, регулируются Законами Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О дорожном движении» [4, 5].

Деятельность автомобильного транспорта, которая обеспечивает безопасность и надлежащее качество перевозок, регулируется Законами Донецкой Народной Республики «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О городском электрическом транспорте» [6, 7, 8].

Основной задачей этих законов является создание системы государственного регулирования в этой сфере деятельности. Однако в них не в полной мере отражены условия взаимодействия между предприятиями транспортной отрасли, мера ответственности при исполнении обязательств.

В данных условиях необходима разработка и принятие соответствующих нормативных документов по аналогии с нормативными актами других государств с учётом местных отличительных условий [9].

Учитывая разветвлённость нормативных актов в рассматриваемом сегменте и с целью систематизации этих актов, было бы целесообразным объединить их в одном документе – Кодексе автомобильного транспорта [10, с. 43]. «...Транспортной отрасли необходим единый кодифицированный акт, который обеспечит унификацию правовых норм о дорожном движении на территории Республики. Такой как в США, например, где действует Единый дорожный кодекс, который представляет собой свод автотранспортных законов, предназначенных для того, чтобы обозначить дорожно-транспортное законодательство...» [9]. Такие попытки уже предпринимались до 2014 года на территории Донецкой области, проводилась разработка Кодекса автомобильного транспорта, но, к сожалению, они не увенчались успехом.

Важнейшим нормативным актом, регулирующим работу транспортных предприятий и организаций, а также юридических и физических лиц, пользующихся услугами автомобильного транспорта в Российской Федерации, является Устав автомобильного транспорта РФ [13]. Этот

документ регулирует наиболее важные вопросы, связанные не только с пассажирскими перевозками, но и многие другие вопросы транспортной отрасли. Требования этого документа обязаны исполнять все субъекты этой отрасли. Уставом определена ответственность всех находящихся на территории страны субъектов транспортных перевозок, их права и обязанности, этим документом определены основные условия перевозок, взаимоотношения между транспортными предприятиями, их ответственность. Этот документ необходим для дальнейшего развития законодательной базы Донецкой Народной Республики в сегменте пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте.

В рамках реализации мероприятий по принятию Закона Донецкой Народной Республики «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» Комитетом Народного Совета по транспорту и связи подготовлен проект Закона для внесения его на рассмотрение Народного Совета.

Учитывая, что настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы Донецкой Народной Республики, определяет общие условия перевозок пассажиров, багажа и грузов, предоставления услуг субъектам этих отношений. Целесообразно внести в проект теоретические и методические разработки автора в части организации:

- принципиального подхода к созданию и развитию производственно-технологической базы на предприятиях пассажирского транспорта для поддержания соответствующего состояния подвижного состава с целью повышения их безопасности на маршрутах;

- механизма проведения мероприятий по снижению нарушений правил дорожного движения и устранению причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий;

- контроля над обеспечением пассажировместимости транспортных средств и обязательных требований по доступности граждан с ограниченными возможностями к объектам транспортной инфраструктуры;

- эффективной эксплуатации объектов дорожного сервиса за счёт внедрения научных методов прогнозирования транспортного трафика на городском пассажирском транспорте.

В связи с этим можно сделать вывод, что основными направлениями совершенствования механизма обеспечения безопасности дорожного движения являются: координация и регулирование деятельности субъектов пассажирских перевозок государственными структурами на основе внедрения в систему управления пассажирским транспортом централизованного диспетчерского регулирования движением на маршрутах на основе принятых нормативных актов, регламентирующих обеспечение безопасности дорожного движения и разработки новых связанных с этим вопросом документов; обеспечение соответствующих условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах на основе снижения уровня

загруженности дорог, улучшения состояния дорожного покрытия, модернизации технических средств организации дорожного движения.

Список использованных источников

1. Петрова А.В Государственное управление / А.В Петрова // Электронный вестник. – 2009. – № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2009/vipusk__18._mart_2009_g./petrova.pdf (дата обращения 22.03.2020).

2. Группа компаний «СДТ»: современные дорожные технологии г. Саратов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://group-sdt.ru/article/409> (дата обращения 11.03.2022).

3. Размарица Д.С. Световые характеристики дорожной разметки как один из методов нестандартных технических средств организации дорожного движения / Д.С. Размарица // Молодой учёный. – 2016. – № 13 (117). – С. 202-203.

4. Об автомобильных дорогах: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 96 от 11 декабря 2015 г] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения 25.03.2021).

5. О дорожном движении: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 41 от 17 апреля 2015] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения 25.03.2021).

6. О транспорте: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 27 от 15 марта 2015] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения 25.03.2021).

7. Об автомобильном транспорте: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 77 от 21 августа 2015 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения 25.03.2021).

8. О городском электрическом транспорте: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 93 от 16 октября 2015 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения 25.03.2021).

9. Дятлов В.В. Использование международного опыта в сфере функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта / В.В. Дятлов // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – Вып. 19. – С. 179-185.

10. Развадовский В.И. Административно-правовое регулирование правоотношений в транспортной сфере Украины: монография / В.И. Развадовский. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 284 с.

11. Козлов В.С. Разработка новых и адаптация существующих инструментов по формированию процессов управления в организациях

сферы услуг: монография / В.С. Козлов. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 261 с.

12. Берко А.К. Развитие механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / Берко Анна Константиновна; Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики. – Донецк, 2021. – 49 с.

13. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: Федеральный закон N 259-ФЗ [принят Государственной Думой 18 октября 2007 г.: одобрен Советом Федерации 26 октября 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ (дата обращения 12.03.2022).

УДК 336.2:351.713

DOI

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КАРПУХНО И.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена методика оценки эффективности фискальной политики стран мира на основе кластеризации по уровню налоговой нагрузки и показателю процветания. В соответствии с предложенной методикой выделено пять кластеров. Рассмотрены факторы, которые влияют на структуру налоговой системы государства. Выделены четыре критерия классификации налоговых систем. Определены проблемы и сложности, связанные с оценкой эффективности фискальной политики.

***Ключевые слова:** налог, сбор, фискальное право, налоговая нагрузка, кластеризация, социально-экономический интерес, фискальные отношения, фискальная политика государства*

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE FISCAL POLICY OF STATE

KARPUKHNO I.A.

**Candidate of Economic Sciences, Associate
professor, Economic Theory Department,**

**SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**